

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Саидмухтар Абраров АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ЖАҲОН ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ....4	
2. Абдурахмон Абдухалимов ФАРҲОНА ВИЛОЯТИДА ТИББИЙ МУАССАСАЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ.....10	10
3. Феруза Амонова САНОАТ МОЛИЯСИ ЁҲУД ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ.....18	18
4. O‘g‘iloy Bozorova O‘ZBEKISTON SSRDA LOTIN ALIFBOSIGA O‘TISHNING QONUNIY ASOSLARI VA MAORIF XODIMLARINING ISHTIROKI.....27	27
5. Faxriddin Yormatov YANGI O‘ZBEKISTONDA NURONIYLARGA HAR TOMONLAMA HURMAT VA EHTIROM KO‘RSATISHDAGI TIZIMLI O‘ZGARISHLAR.....35	35
6. Faxriddin Yormatov, Nurullo Tursunov MUSTAQILLIK YILLARIDA NURONIYLARNI IJTIMOIIY HIMOYALASH MASALALARI: MUAMMOLAR VA NATIJALAR.....44	44
7. Farhod Maqsudov TOG‘LI USTRUSHONA KO‘CHMANCHILARI O‘RNASHUV EKOLOGIYASI HAQIDA.....53	53
8. Ulmas Muminov MAHALLADA MA‘NAVIY TAHDIDLARNING YOSHLAR TARBIYASIGA TA‘SIRI.....58	58
9. Maftuna Rajabova SHARQ VA G‘ARB MUTAFAKKIRLARINING ILMIIY QARASHLARIDA TOLERANTLIK MASALASI.....63	63
10. Икромжон Умаров ЎЗБЕК ҚАТАҲОН УРУҒИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ.....70	70
11. Бахтиёр Халмуратов ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ СУВ ИНШООТЛАРИ ВА УНИНГ МУҲОФАЗАСИГА ДОИР ҚАРАШЛАРИ (тарихий-этнографик таҳлил).....83	83
12. Nafisa Hayotova 1920-1990 YILLARDA BUXORO SHAHARSOZLIGI: TARAQQIYOT VA TANAZZUL.....91	91

Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов,
Наманган давлат университети доценти,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
E:mail: baxtiyor_m@mail.ru

ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ СУВ ИНШООТЛАРИ ВА УНИНГ МУҲОФАЗАСИГА ДОИР ҚАРАШЛАРИ (тарихий-этнографик таҳлил)

For citation: Bakhtiyor R.Khalmuratov. THE ATTITUDES OF THE UZBEK PEOPLE TO WATER CONSTRUCTIONS AND THEIR PROTECTION (historical-ethnographic analysis). Look to the past. 2023, vol. 6, issue 10, pp.83-90

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419515>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ўзбек халқининг анъанавий хўжалик тизимида сув иншоотларининг тутган ўрни, уларнинг турлари, мазкур сув иншоотларидан фойдаланиш тартиблари, унга доир тарихий ва этнографик қарашлар таҳлил қилинган. Мақолада муаллиф сув иншоотлари муҳофазасига эътибор қаратиб, унинг қурилиш лойиҳасида сувдан унумли фойдаланиш механизмларининг этнографик аспектларига алоҳида урғу берган.

Калит сўзлар: Ўрта Осиё, Фарғона водийси, ўзбек халқи, ўсимлик дунёси сув, сув иншоотлари, суғориш тизими, лалми ерлар, суғориладиган ерлар, кориз, чиғир, тўғон, дамба, арик, “Авесто”, қадимий диний тасаввурлар, зардуштийлик, ислом, экология.

Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов,
доцент Наманганского государственного университета,
доктор философии по истории (PhD)
E:mail: baxtiyor_m@mail.ru

ВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ОТНОШЕНИЕ УЗБЕКСКОГО НАРОДА К ИХ ЗАЩИТЕ (историко-этнографический анализ)

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется роль водных сооружений в традиционной хозяйственной системе узбекского народа, их виды, порядок использования этих водных сооружений, историко-этнографические взгляды на него. В статье автор уделил внимание охране водных сооружений и подчеркнул этнографические аспекты механизмов эффективного использования воды в проекте их строительства.

Ключевые слова: Средняя Азия, Ферганская долина, узбекский народ, флора, вода, водные сооружения, ирригационная система, засушливые земли, орошаемые земли, кариз, чигирь, плотина, дамба, арик, «Авеста», древние религиозные представления, зороастризм, ислам, экология.

Bakhtiyor R.Khalmuratov,
Namangan State University,
Doctor of Philosophy in History (PhD), Associate Professor
E-mail: baxtiyor_m@mail.ru

THE ATTITUDES OF THE UZBEK PEOPLE TO WATER CONSTRUCTIONS AND THEIR PROTECTION (historical-ethnographic analysis)

ABSTRACT

In this article, the role of water constructions in the traditional economic system of the Uzbek people, their types, procedures for using these water constructions, historical and ethnographic views regarding it are analyzed. In the article the author focuses on the protection of water constructions and emphasized the ethnographic aspects of the mechanisms of efficient use of water in its construction project.

Index Terms: Central Asia, Fergana Valley, Uzbek people, flora, water, water constructions, irrigation system, unirrigated lands, irrigated lands, kariz, pulley, barrier, dam, ditch, "Avesta", ancient religious thoughts, Zoroastrianism, Islam, ecology.

1. Долзарблиги:

Маълумки, Ер юзининг деҳқончилик учун яроқли каттагина қисми, шу жумладан, Марказий Осиёда ҳам нам танқислиги мавжуд ва шу боисдан инсон қадим замонлардан бошлаб табиий омиллар номутаносиблигини тузатиш ҳамда ерларни сув билан таъминланишини ошириш учун жуда кўп куч ва меҳнат сарф қилиб келган.

Юқорида қайд этилганидек, Марказий Осиёнинг жуғрофий жойлашган ўрни, унинг қуруқ иқлими, ёзнинг иссиқ ва ёғинсиз бўлиши, қишнинг нам ва совуқ келиши, яъни иқлимнинг кескин континентал эканлиги ва ўсимликлар вегетацияси даврида атмосфера ёғинлари етарли бўлмаслиги бу ерда сунъий суғориш билангина маданий деҳқончилик олиб боришни тақозо этган. Мамлакатимизда суғорма деҳқончилик тарихи жуда узоқ ўтмишга бориб тақалади ва у қарийб 10 минг йиллик тарихга эга.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар – тарихийлик, илмийлик, қиёсийманتيқий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда Ўрта Осиё минтқасида қадимдан фойдаланиб келинаётган гидротехник иншоотлар ва улардан фойдаланишнинг этнографик аспекти баён қилинган.

Маълумки, гидротехник иншоотлар деганда, инсоннинг сувдан фойдаланиш учун бунёд этган жамики қурилмалари тушунилади. Уларни шартли равишда қадимги, ҳамда замонавий турларга бўлиб ўрганиш мумкин. Гидротехник иншоотларга нисбатан “қадимги” ибора ёки тушунчасини фанда В. Л. Вяткин, В. В. Бартольд, М. Е. Массон, Я. Ғуломов томонидан қўлланилган бўлса, А. Муҳаммаджонов ушбу атамани кенг ёйиб, “Қадимги гидротехник иншоотлар”, деб атай бошлади [1].

Демак, қадимги гидротехник иншоотлар XX аср бошларига қадар сувдан фойдаланиш мақсадида тикланган қурилмалардир. Ушбу давр фанда аниқ чегара ўрнини ўтай олмайди, чунки техника ривожланиш босқичи, яъни XX асрнинг ўрталари ёки дастлабки чоракларида ҳам қудуқ, ҳовуз каби айрим қадимги усулда қазилган иншоотлар барпо этилган бўлиб, уларни (гарчанд замонамизда қурилган бўлса-да), қадимги иншоотлар сирасига мансуб деб биламиз. Чунки, мазкур қурилмаларнинг барпо бўлиши, ишга туширилиш техникаси қадимги кадрятлар асосида ташкил топгандир.

3. Тадқиқот натижалари:

Замонавий фан-техника таъсири остида бунёд этилган айрим канал, сув омбор, бурғу қудуқлари каби янги барпо этилган гидротехник иншоотлар гарчанд бирмунча аввалги намуналарига омукталаштирилиб қурилган бўлсада, уларни қадимги дея атай олмаймиз. Чунки, ушбу иншоотларнинг барпо бўлиш техникасида янгиланиш бирмунча кучайгани

холда, қадимгилари маълум миқдорда унутилганлиги кузатилади. Йирик магистрал канал ёки сув омборлар (Андижон, Туямўйин)да сувни исроф қилиш ва атроф-муҳитга салбий таъсир этиш каби хусусиятлари қадимгиларига ўхшамайди. Шу боисдан замонамизда барпо этилган гидротехник иншоотларни қадимги қурилмалар қаторига мансуб деб бўлмайди. Қадимги гидротехник иншоотларнинг пайдо бўлиши тарихи деганда, ушбу қурилмаларнинг нафақат замон ва маконда тарқалиши, балки ушбу иншоотлар фаолияти билан боғлиқ барча жараён ва тафсилотлар тушунилади. Жумладан, маълум бир иншоотнинг шаклланишида табиий шароитнинг роли, эволюциясининг тизими, табиий муҳит билан узвий боғлиқлиги, турлари, асосий ва қўшимча қисмлари, фаолиятининг табиий муҳитга нечоғлиқ тарзда таъсир этиши, қурилган йили, қурилиш техникаси, ишлашининг ўзига хос хусусиятлари, моддий ёки маънавий баҳоси, тарихийлиги, амалий ва илмий аҳамияти каби тушунчалар англашилади [2].

Суғориш ва у билан боғлиқ каналлар, иншоотлар қурилиш ишлари Амударё, Сирдарё ва Зарафшон дарёлари водийсида олиб борилган. Олинган тарихий маълумотлар ва археологик қазилмалар натижаларига кўра, Марказий Осиёда суғориш ишлари билан эрамиздан аввалги IX–VII асрларда ҳам шуғулланган.

Қадимги Бактрия, Суғдиёна, Хоразм давлатлари, Фарғона водийсида суғориш ишлари олиб борилганлиги, суғориш тармоқлари, сув тўплаш иншоотлари қурилганлиги бунга мисол бўла олади. Биргина Зарафшон дарёсида бундан 2,5 минг йил аввал қўл кучи билан бунёд этилган ва ҳозиргача сақланиб қолган Дарғом каналини олиб қарайдиган бўлсак, аждодларимизнинг қанчалик зукко мироб ҳамда уларнинг ер паст-баландлиги, нишаблигини катта аниқликда ҳисоблай олган фозил инсонлар бўлганлиги ишонч ҳосил қиламиз. Бундан ташқари, Зарафшон дарёсидан сув олувчи қадимий ва ҳозирги пайтда ҳам сақланиб қолган Нарпай, Мирзаарик, Шоҳруд, Вобкент, Пирмаст, Султонобод ва бошқа кўпгина каналларни ҳам санаб ўтиш мумкин. қадимий давлатлар пойтахтлари Зарафшон дарёсидан сув оладиган каналлар бўйида барпо этилган эди. Дарғом канали Самарқанд (Мароканд) ни сув билан таъминлаган бўлса, Шоҳруд канали Бухоро шаҳри ичидан ўтар эди [3].

Олиб борилган археологик тадқиқотлар шуни кўрсатдики, Амударёнинг қуйи қисмида ирригация тармоқларини энг ривожланган даври эрамиздан аввалги VI асрдан то эрамизнинг III асрларигача бўлган вақтга тўғри келади. Сақланиб қолган тарихий ҳужжатларга кўра, Хоразм суғориладиган энг қадимий ва ўз давридаги мураккаб гидротехник иншоотлар тизимига эга бўлган ҳудуд ҳисобланади. Фикримизнинг далили сифатида Амударёдан Хоразмнинг ўнг қирғоқ ерларини Султониноғ баландлигигача бўлган жойларни суғориш учун эрамизгача бўлган биринчи минг йилликнинг ўрталарида қурилган Гаухвар (Гавҳар) каналини келтириш мумкин.

Эрамизнинг I асрларида Султониноғ ён бағирларини суғориш учун Тупроққалъа каналидан сув олувчи каттагина тармоқ қуриб битказилади, ғазнаобод-Чермен-Яб каналидан суғориладиган ерлар кўлами кенгайди, III асрда ғарбий қиёт канали қуриб битказилади, IV асрда Гулдурсин ва Беркут қалъа каналлари атрофида воҳаларда суғорма деҳқончилик ишлари йўлга қўйилади. IX асрда Гурганж (кўхна Урганч), ғазнаобод (Мадра) канали қуйи қисмида деҳқончилик тикланади, Амударёнинг қуйи дельтаси районларини ирригация ўзлаштириши бошланади [4].

Шу даврда Шовот (Шоҳобод) ва Буве каналлари қурилган, X асрда Амударёнинг чап қирғоғида Хива каналидан иккита тармоқ каналлари бунёд этилган. XII–XIII асрларга келиб Хоразмда ирригация ишларининг бироз жонланганлигини гувоҳи бўламиз: ғазнаобод (ғазавот) канали Чермен – Яб ариғи орқали Шоҳсанамгача, Гиря канали Қаватқалъа районигача етказилади. қадимий каналлардан ҳозирги пайтда Марказий Осиёда энг йирик канал ҳисобланган Тошсақа каналининг тармоқлари бўлган ва Шовот, Полвон ва ғазавот каналларини айни кунларда ҳам фаолият кўрсатаётганлигини айтиб ўтиш мумкин.

Қадимда энг қийин масалалардан бири дарёлардан сув олувчи иншоотлар орқали каналларга сув олиш бўлган. Кўп асрлар давомида ўтказилган амалий ишлар шуни кўрсатадики каналларга сув олиш учун шох-тош ёки сепоядан ясалган пих, дамбалар, тўғон иншоотлари ишлатиши керак бўлиб оқим ўзанидан бўйлама дамбалар қуриб, улар каналнинг

ён девор вазифасини бажарган. Дамбанинг узунасини қисқартириб ёки чўзиб каналга оқиб кирадиган сув ҳажмини ростлаш имконияти яратилган. Бунга классик мисол, елпиғичсимон Сўх ирригацион каналларидир. 1930 йилларгача Сарикқўргон дарахтзордаги Сўх дарёсидан елпиғич шаклида тарқалиб кетган юзта бош каналларга сув шох-тош ва пих сепоялардан қурилган ушлағич дамба ёрдамида олинган. Сўх дарёси узунлиги 12 км масофада дарёдан чиқиб 1,5 км лик водийда оқиб ёйилиб кетади. Мана шу участкада ҳар йили 1200 га яқин баландлиги 6–8 м терак ёғочлардан 10 км. лик масофада сепоялар ўрнатилган. Сўх дарёсидан ушбу усул билан сув олиш бир неча юз йиллар шу даврнинг ирригация технологиясида илғор усули бўлиб келган. Юқорида номлари қайд этилган ишлар йилда 2 марта (эрта баҳор ва унинг охирида) ўтказилиб катта маблағ ва кўп одам кучи талаб қилган [5].

Амударёнинг этакларида дарёдан каналга сув олишнинг бошқа турлари бош иншоотсиз, дарёдан бевосита ўзи оқар услуб ривож топган. Ушбу усул қўшимча маблағ талаб қилмайди, фақат дарё сувининг сатҳига боғлиқ бўлади. Сув сатҳи пасайиб кетса, каналга сув кириши камаяди ёки мутлақо каналга сув кирмайдин. У вақтда сув олиш нуқтасидан эллик-икки юз метр масофа юқоридан ёки пастда қўшимча сув олғич нуқта қурилади. Дамбаларни, каналлар ва дарёлар қирғоғини ювиб кетишдан сақлаш учун халқ ирригацион техникаси ўзига мос оғир шох –шабба тўшак ўйлаб топган. Улар ҳозирги замонда ҳам ювилиб кетган канал қирғоқларини ва қирғоқ иншоотларини ювилишдан сақлашда ишлатилади [6]. Ўтмишнинг ажойиб гидротехник иншоотларига ҳозирги замонда ҳам хизмат қилувчи ер ости галерлар – коризлар, ер ости сувларини бир ўзана йиғиб, ер юзасига чиқарувчи иншоот мансуб бўлиб, улар тоғ этакларида ер ости оқава сувлар йўқ жойларда – Нурота, Каттакўрғон ва Жиззах районларида қурилган.

Шу ўринда “Кориз” атамаси ҳам форс-тожикча бўлиб, “кох” – сомон, “рез” – тўк деган маънони акс эттиради ва ерости сувларини йиғиш, уларни ер юзасига чиқариш учун қуриладиган ерости иншооти ҳисобланиб, аҳолини сув билан таъминлаш ва суғориш мақсадларида қўлланилади [7]. Кориз Яқин Шарқ, Жануби-Шарқий Осиёда тарқалган бўлиб, Ўрта Осиёнинг тоғли ва тоғ олди зоналарида учрайди.

XX асрнинг 20-йилларига қадар Ўрта Осиёда кориз сувларидан экинларни суғоришда фойдаланилган. Кориз кавлаш ер ости сувлари сатҳида рўй берадиган ўзгаришлар ва жой рельефидаги нишабликни аниқ белгилашни талаб этга ҳамда у махсус асбоблар (астролябия, ватерпас) воситасида амалга оширилган. Кориз трассаси белгилаб чиқилгач, шу трасса бўйлаб ҳар 5–40 м. да қудуқлар кавланган. Қудуқларнинг чуқурлиги 14–15, баъзан 60–70 м. гача борган. Қудуқлар сувли қатламга туташадиган лаҳим (туннель) орқали бир-бирига бирлаштирилган. Лаҳимнинг бал. 1,5, эни 1 м. бўлиб, деворлари ёғоч ёки тошлар билан мустаҳкамланган, узунлиги жой нишаблигига қараб бир неча км гача чўзилган [8]. Масалан, Нуротадаги “Мастон” номли коризнинг 280 қудуғи бўлиб, бош қудуғининг чуқурлиги 14 м. ва лаҳимнинг узунлиги 3 км бўлган. Кориз қурилиши даврида ушбу қудуқлар тупроқ-шағални чиқариб ташлаш, кузатиш, тиклаш, тузатиш ва ҳаво алмаштириш учун хизмат қилган [9].

Коризлар ва уларнинг қурилиши ҳақида батафсил маълумот берган академик А. Муҳаммаджонов шундай ёзади: “Бундай мураккаб сув иншоотини қуриш ниҳоятда оғир бўлган. Кориз чиқаришда тажрибакор коризчи ирригаторлар даставвал қияликнинг баландроқ еридан ерости сувигача шахмат усулида қудуқлар қазишган, қудуқлардаги сув сатҳи вақти-вақти билан белгилаб турилган. Ерости сувлари тортилиб, қудуқлардаги сув сатҳи энг пастга тушган феврал ойида кориз қовлашга киришилган. Иш ер нишабини белгилаш, яъни нивелеровка қилишдан бошланган. Чунки ер нишабини аниқ ва тўғри белгилаш кориз трассасини ўтказишда ва ерости сувларининг кориз орқали ер юзига оқиб чиқишида ҳал қилувчи рол ўйнаган” [10].

Кориз тизими Нурота ва Шеробод туманлари, Самарқанд вилоятининг Қизилбой, Қултепа, Оқтош, Чорбоғ, Бўлак, Наманган вилояти Чортоқ тумани Кушон ва Гулдиров қишлоқларида кенг қўлланилган, баъзиларида ҳозиргача сақланиб қолган [11].

Маълумотларга кўра, кориз чиқаришда тажрибакор коризчи ирригаторлар, даставвал, қияликнинг баландроқ еридан ерости сувигача шахмат усулида бир неча қудуқ қазилган. Қудуқлардаги сув вақти-вақти билан белгиланиб турилган. Ерости сувлари тортилиб, қудуқлардаги сув сатҳи энг пастга тушган февраль ойида кориз кавлашга киришилган. Дастлаб нивелировка қилиб кориз трассаси белгиланган, кориз трассаси аниқлангач, трасса бўйлаб ҳар 10 метрда қатор қудуқлар қовланган. Ерости сувларининг тўпланган қатламига қараб сув чиқадиган бош қудуқларнинг чуқурлиги 18–20 метр, баъзан ундан ҳам чуқурроқ бўлган. Қудуқлар туннель орқали бир-бирига туташтирилган. Бош қудуқлардан йиғилган ерости сувлари ана шу туннель орқали оқиб чиққан.

Одатда ичимлик сув манбаларини булоқ, қудуқ деб аталади. Аммо аҳён-аҳёнда кориз сўзини ҳам эшитиб қоламиз. “Кориз” атамаси Ҳазрат Алишер Навоий асарларида ҳам бир неча ўринда учрайди, лугатларда ер ости сув йўли деб изоҳланган [12]. 2005 йилда чоп этилган 5 жилдли “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да коризга “Бир неча қудуқларни бирлаштирувчи ер ости канали, бир-бири билан бирлаштирилган қудуқлар тизими” деб таъриф берилган [13].

Дарҳақиқат, қир-адирлар этакларида бир неча қудуқ (камида учта) қазилади ва улар остидан бирлаштирилади. Ушбу қудуқлар пастдан тепага қараб чуқурлашиб боради. Энг пастдаги қудуқдан сув чиқади. Коризларнинг қудуқлари ҳар хил катталиқда бўлган. Асосан у ердаги сув манбаининг кўпозлигига қараб, қудуқлар каиа-кичик бўлади. Баъзи коризлар қудуқлари диаметри 1,5–2 метр бўлса, айримларининг диаметри 3, ҳатто 5 метргача бўлган. Коризларнинг остидан одам юриб, бемалол бир қудуқдан иккинчисига ўта олган.

Коризни қовлашда лаҳм ўтказиш энг масъулиятли иш бўлиб, ерости сувларининг ер устига оқиб чиқиши лаҳмнинг тўғри қовланишига боғлиқ бўлган. Бунинг учун, биринчидан, қудуқларни бирлаштиришда, қарама-қарши томонлардан қовланадиган лаҳмнинг бирор ёққа қийшайиб кетишига йўл қўймай, қудуқларни бир-бирига тўғри туташтира олиш, иккинчидан, кориз орқали ерости сувларини ер устига оқиб чиқишини таъминлаш лозим бўлган. Кориз қовлашда бир қанча коризчи жамоалар ойлаб ва йиллаб лаҳм ҳамда қудуқлар қазиб чиқаришган.

Маълумки, коризлардан бир меъёрда сув оқиб туриши учун улар ҳар йили тозаланиб турилган, таъмир этилган. Кориз тозалаш энг машаққатли ва оғир ишлардан ҳисобланган. Чунки кориздор деҳқонлар ҳар йили эрта баҳорда 20–30 кун коризнинг туннели ичида сув кечиб, лаҳм ва қудуқлар ичига чўккан лойқаларни қазиб чиқарган.

Нуроталиқлар кориз суви тўғри оқётганлигини текшириш учун биринчи қудуққа сомон ташлаб, сомонни охириги қудуқдан чиқётган сувда кўриб, шу тарзда сувнинг равон оқётганлигини, микдорини текширган [14]. Коризларнинг ҳар биридан ўрта ҳисобда секундига 40–50 литр сув оқиб чиқиб, 40–50 гектаргача ер майдонини суғорган. Нурота коризлари ҳозирги кунда ташландиқ ҳолга келиб қолган ва фақатгина Қалта-кориздан сув оқиб турибди. Ҳозир ҳам коризларни тозалаб сув чиқарса бўлади, аммо бу иш жуда оғир меҳнатни талаб этади.

Коризлардан ташқари туннеллар ҳам қурилган улар тошлоқ ерларда кўп куч сарф қилиб, тешик ўйиб, узунасига ўнлаб, юзлаб метр, баландлиги 2 м., кенлиги 1–1,2 м гача ишланган. Халқ ирригация техникаси ривожланиши туфайли дарё ва каналларда ҳар хил одий сув кўтарма ускуналар пайдо бўла бошлади. Ўзи юрар чиғир ва чуқурлашган сув тақсимловчи каналларда- улов кучлари ёрдамида ҳаракатга келтирадиган. Ўзи юрар чиғирлар сувни уч-тўрт метр баландлика кўтаради, улов кучлари ёрдамида ишлайдиган чиғирлар эса сувни каналдан ер юзасига чиқариб беради ҳолос. Суғоришнинг бу усули айниқса жанубий Хоразм деҳқончилигига хос усул. Чиғир ёрдамида бир қанча ўн минглаб гектар ерлар суғорилган. Амударё этакларида (Хоразм, Қорақалпоғистон) 70 мингга яқин чиғир ишлаган [15].

Коризлар одатда ҳар йили баҳор ойларида тозаланган. Коризлар асосан, Шарқ мамлакатларида: Ўзбекистон, Афғонистон, Эрон ва Кавказорти мамлакатларида кўплаб учрайди. Мамлакатимизда Жиззах, Самарканд вилоятларида коризлар жуда кўп ва айни кунларда ҳам улардан унумли фойдаланилмоқда. Фарғона водийсининг Ўзбекистонга

қарашли вилоятларида коризлар борлиги маълум эмас эди. Аммо кейинги йилларда Чортоқ туманидаги Гулдиров қишлоғида ўнта кориз бўлганлиги аниқланди [16].

Ўзбекистоннинг бошқа кўплаб ҳудудларида бўлганидек, Фарғона водийсида ҳам эрта баҳорда далаларга обираҳмат суви келадиган асосий ариқ ва каналлар деярли ҳар бир хонадоннинг меҳнатга лаёқатли вакиллариининг иштирокида ҳашар усулида лойқадан тозаланган [17]. Маросим учун ҳам пул, буғдой ва озиқ-овқат маҳсулотларини йиғиштириб, тўпланган пулга бирор «жонлик» (бузоқ, бўз бия, оқ тойчок, кўчқор ёки эчки) сотиб олинган ва уни эзгу ният-мақсадда қурбонлик қилинган [18].

Хоразмда янги ариқ (ёп) қазилиб, у Амударёга уланган пайтда, хоннинг буйруғига кўра, мазкур ариқ доимо серсув бўлишини тилаган ҳолда 8–10 та сигир ва ҳўкизлар қурбонлик қилиниб, сувга ташланган, сўнгра деҳқонлар сувга тушиб бўғизланган ўша ҳайвонларнинг танасини олиб чиққан ва ундан турли маросимий таомлар тайёрлаб, шу ернинг ўзида истеъмол қилинган [19]. Шунингдек, Тошсақо каналининг бош қисми қайта бунёд этилиб, унга сув қуйилаётган пайтда эса Хива хони Оллоқулихоннинг шахсан ўзи ҳам ҳўкиз сўйиб, эл-юрт бахт-саодати йўлида қурбонлик қилган [20].

Ушбу удум Марказий Осиёнинг бошқа минтақаларида ҳам кенг миқёсда тарқалган одатлардан бири бўлган. И. Муҳиддиновнинг берган маълумотларига кўра, помирликларда баҳорда ҳамиша сув оқиб туриши учун ариқ қазидан аввал қурбонлик қилиниб, яъни қон чиқарганлар. Ҳар йили асосий сув иншоотини таъмирлаш ва ариқ, анҳорларни шошмасдан, яхшилаб тозалаш жараёнида ҳамқишлоқлар биргаликда қўй ёки ҳўкиз қурбонлик қилганлар[21]. Хуллас, мисоллар дарёга ҳўкизни қурбонлик қилиш удумининг тарихий асослари сув култи билан боғлиқ эканлигини кўрсатиб турибди.

Маълумки, сув тақсимловчи касб эгалари Туркистонда мироблар деб аталади. Бошқа касбларда бўлгани каби миробликнинг ўзига хос сир-асрорлари бўлиб, улар қуйидагилардан иборат бўлган: ишни ниҳоятда пухта қилиш, ариқнинг ҳажмига қараб сувни тўғри тақсимлаш, канал ёки ариқлар тепасида ҳеч қачон маст қилувчи (спиртли) ичимликлар ичмаслик, иш қуролларини ва ўзига тегишли сув объекти бўйларини доимо тоза, пок сақлаш, сув оқимининг тезлиги ва унинг ҳажмини тўғри чамалай, баҳолай билиш қобилиятига эга бўлиш ва бошқа шу кабилар [22].

Фарғона вилоятида алоҳида суғориш иншоотларини назорат қилувчилар “деҳқон оқсоқоли” деб ҳам аталган [23]. Шунингдек, бир неча ариқлардан сув ичадиган катта-катта қишлоқларда бир неча мироблар бўлган. Сувни тақсимлашдан ташқари миробшининг зиммасида тўғон ва каналларни ҳар йили бир марта ҳашар йўли билан тозалаш ишларини уюштириш, канал ва тўғонларни тузатиш ҳамда таъмирлаш ишларини ташкил этиш ҳам юкланган. Мироблар одатда, эрта баҳорда оилали, обрўли, кўпни кўрган, иборали қилиб айтганда, кўп қўйлақларни тўзитган, муҳими, суғориш билан боғлиқ юмушларни пухта биладиган кишиларнинг орасидан сайланган.

4. Хулосалар:

Хулоса сифатида шуни қайд этиш керакки, қадимги гидротехник иншоотлар ҳақида тушунчалар, уларнинг тарихи, ўзига хос хусусиятларига доир маълумотлар ҳозир ҳам сақланиб қолган. Шунингдек, уларнинг бир неча турлари ҳақидаги мақолада бир неча мисоллар баён этилди.

Хуллас, сўнгги йилларда минтақада экологик вазият билан боғлиқ равишда сув ресурслари тақчиллиги, ичимлик суви сифатининг пасайиши, ерларнинг деградацияси, био хилма-хилликнинг кескин камайиши кабилар ниҳоятда долзарб муаммоларга айланган.

Мазкур бебаҳо неъматни асраш учун албатта, сувни тежовчи технологиялардан фойдаланиш ва узоқ муддатли прогнозларни ишлаб чиқиш зарур. Энг асосийси, суғориладиган майдонларни қисқартириш ёки томчилатиб суғориш тизимига ўтиш керак. Шунингдек, таълим тизими ва оиладаги экологик тарбия орқали аҳоли онгига сувни тежаб-тергаб, асраб-авайлаб ишлатиш кераклиги тўғрисидаги фикрларни шакллантириш беҳад муҳим аҳамиятга эга.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ҳамидов Ҳ. Қадимги гидротехник иншоотлар турлари ҳақида айрим маълумотлар // Irrigatsiya va melioratsiya. – 2019. – №2. – Б. 34 (Hamidov H. Some information about the types of ancient hydrotechnical structures // Irrigation and land reclamation. – 2019. – №2. – P. 34).
2. Муҳаммаджонов А. Р. Қадимги сув иншоотлари тарихидан. – Тошкент: Фан, 1968. – Б. 12 (Muhammadjanov A. R. From the history of ancient water structures. – Tashkent: Science, 1968. – P. 12).
3. Бобобеков А. Ўзбекистоннинг тоғли ва тоғолди туманлари ирригацияси тарихига доир / Этнос ва маданият: анъанавийлик ва замонавийлик. “Академик Карим Шониёзов ўқишлари” туркумида этнологларнинг V Республика илмий конференцияси материаллари. – Тошкент: Фан, 2010. – Б. 199 (Bobobekov A. On the history of irrigation of mountain and sub-mountain districts of Uzbekistan / Ethnicity and culture: traditionalism and modernity. Proceedings of the 5th Republican scientific conference of ethnologists in the series "Readings of Academician Karim Shoniyozov". – Tashkent: Science, 2010. – P. 199).
4. Ғуломов Я. Ғ. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. – Тошкент: Фан, 1959. – Б. 48 (Ghulamov Ya. G'. Khorezm irrigation history. – Tashkent: Science, 1959. – P. 48).
5. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Учкўприк тумани Сарикўрғон қишлоғи. 2019 йил (Field notes. Sarikurgan village, Uchkoprik district, Fergana region. 2019-year).
6. Дала ёзувлари. Жиззах вилояти Зомин тумани Аччи қишлоғи. 2023 йил (Field notes. Achchi village, Zomin district, Jizzakh region. 2023 year).
7. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. V жилд. – Тошкент, 2003. – Б. 148 (National Encyclopedia of Uzbekistan. Volume V. – Tashkent, 2003. – P. 148).
8. Дала ёзувлари. Жиззах вилояти Зомин тумани Бешкал қишлоғи. 2023 йил (Field notes. Beshkal village, Zomin district, Jizzakh region. 2023 year).
9. Бобобеков А. Ўзбекистоннинг тоғли ва тоғолди туманлари ирригацияси тарихига доир... – Б. 202 (Bobobekov A. On the history of irrigation of mountain and sub-mountain districts of Uzbekistan.... – P. 202).
10. Муҳаммаджонов А. Р. Ўзбекистоннинг қадимги гидротехника иншоотлари. – Тошкент, 1997. – Б. 18 (Muhammadjanov A. R. Ancient hydrotechnical structures of Uzbekistan. – Tashkent, 1997. – P. 18).
11. Жабборов И. М. Ўзбек халқи этнографияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. – Б. 45 (Jabbarov I. M. Ethnography of the Uzbek people. – Tashkent: Teacher, 1994. – P. 45).
12. Алишер Навоий асарлари луғати. – Тошкент, 1991. – Б. 102 (Dictionary of Alisher Navoi's works. – Tashkent, 1991. – P. 102).
13. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2006. – Б. 408 (An explanatory dictionary of the Uzbek language. Volume 2. – Tashkent: UzME, 2006. – P. 408).
14. Муҳаммаджонов А. Р. Қуйи Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи. – Тошкент, 1972. – Б. 120 (Muhammadjanov A. R. Irrigation history of the Lower Zarafshan Valley. – Tashkent, 1972. – P. 120).
15. Дала ёзувлари. Қорақалпоғистон Республикаси Тўрткўл тумани Мискин овули. 2023 йил (Field notes. Miskin farm, Tortkol district, Republic of Karakalpakstan. 2023 year).
16. Сулаймонова Ҳ. Гулдинов қишлоғи тарихи. – Наманган, 2005. – Б. 12 (Sulaymanova H. History of Guldirov village. – Namangan, 2005. – P. 12).
17. Жабборов И. Ўзбеклар: турмуш тарзи ва маданияти. – Тошкент: Ўқитувчи, 2003. – Б. 100–101 (Jabbarov I. Uzbeks: lifestyle and culture. – Tashkent: Teacher, 2003. – P. 100–101).
18. Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – С. 238–239 (Snesarev G. P. Relics of pre-Muslim beliefs and rituals among the Uzbeks of Khorezm. – M.: Nauka, 1969. – P. 238–239).
19. Дала ёзувлари. Хоразм вилояти Урганч тумани Қоровул қишлоғи. 2023 йил (Field notes. Qarovul village, Urganch district, Khorezm region. 2023 year).

20. Гулямов Я. Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней. – Ташкент, 1957. – С. 250 (Gulyamov Ya. G. History of irrigation of Khorezm from ancient times to the present day. – Tashkent, 1957. – P. 250).
21. Мухиддинов И. Земледелие памирских таджиков припамирских таджиков Вахана и Ишкамиша в XIX – начале XX (Историко-этнографический очерк). – Москва, 1975. – С. 44 (Mukhiddinov I. Agriculture of the Pamir Tajiks of the Pamir Tajiks of Vakhan and Ishkamish in the 19th – early 20th years (Historical and ethnographic essay). – Moscow, 1975. – P. 44).
22. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Тумор қишлоғи. 2019 йил (Field notes. Tumor village, Dangara district, Fergana region. 2019 year).
23. Бўриев О., Раҳмонов Ф. Мироб – сув ҳокими // Мозийдан садо. – 2004. – №4. – Б. 32 (Boriev O., Rahmonov F. Mirob - water governor // Sound from Moziy. – 2004. – №4. – P. 32).

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000